

KORRUPSIYA JAMIYAT RIVOJIGA TO'SIQ

Madina Botirova Muzaffar qizi,

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

XalqaroJurnalistika fakulteti

Siyosatshunoslik yo'nalishi 1-bosqich talabasi.

Annotatsiya. Zamon rivojlanib borar ekan undagi har bir soha ham globallashib boradi. Ijtimoiy, siyosiy hayotdagi o'zgarishlar, iqtisodiy rivojlanish va shu bilan birgalikda hokimiyatning salbiy asoslari ham o'z o'rniga ega. Avvaldan mavjud bo'lgan va hech qachon tamomila tugamaydigan korrupsiya bugungi kunning dolzarb muammosidir.

Kalit so'zlar: Korrupsiya, hokimiyat, poraxo'rlik, tanish-bilishchilik, mansabdor shaxs, shaxsiy boyish.

Abstract: As time progresses, every field in it becomes globalized. Changes in social and political life, economic development, and the negative foundations of power also have their place. Corruption, which has existed from the beginning and will never end, is an urgent problem of today.

Key words: Corruption, power, bribery, familiarity, official, personal enrichment.

Аннотация: С течением времени каждая область в нем становится глобализированной. Изменения в общественно-политической жизни, экономическом развитии и негативных основах власти также имеют свое место. Коррупция, которая существовала с самого начала и никогда не прекратится, является актуальной проблемой современности.

Ключевые слова: Коррупция, власть, взяточничество, знакомство, должностное лицо, личное обогащение.

KIRISH. Barchamizga ma'lumki, korrupsiya-ijtimoiy hayotdagi global muammoimiz hisoblanadi. Xohlaymizmi yo'qmi u har bir sohaga kirib borgan. Har qanday davlat, boy va kambag'al jamiyatni qamrab olgan. Bozor-pul munosabatlari qanchalik o'sib, rivojlanib borar ekan korrupsiyaning ildizlari ham keng tomir otib bormoqda. Uning hozirgi hayotimizda qanchalik dolzarbligi yuzasidan jinoiy jazoga tortilishi mumkinligidan, turli profilaktika ishlaridan ham qo'rqmay "o'z ishlarini davom ettirishi" juda ayanchli. U nafaqat qolgan sohalarni, balki butun hokimiyatimizni egallab olishiga jim qarab turish-davlatga xoinlik qilish bilan barobardir...

Korrupsiya haqida gap ketar ekan, uning o'zi nima ekaniga to'xtalib o'tsak. Korrupsiya atamasi-lotincha "corruption" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "buzish", "pora bilan sotib olish" degan ma'noni bildiradi.

Korrupsiya so'zi avvaldan mavjud bo'lmagan bo'lsada ushbu tushuncha bo'lgan, ya'ni tarixdan ma'lumki, qadimgi Rim davlatida kandidatlar mavjud bo'lgan. Lavozimlarini ko'tarish uchun ularga sovg'a-salomlar hadiya

qilishgan. Hozirda ham korrupsiya turli ko'rinishlarda atrofimizda sodir bo'layotganini guvohi bo'layapmiz.

Davlat boshqaruvi apparatida amaldorlarni axloqiy buzish, bu mansabdor shaxsning g'ayriqonuniy boyishinigina emas, balki axloq va huquq nuqtayi nazaridan boshqa salbiy hodisalarni: tanish-bilishchilik, oilaparastlik, urug'-aymoqchilik mansabdor shaxsni buzuvchi aloqalarni anglatadi. Yuqorida keltirilgan hodisalardan eng ko'p kuzatilayotgani tanish-bilishchilik, urug'chilik jihatlariga ega hodisa[1]. Ya'ni, korrupsiya ayrim mansabdor shaxslarning shaxsiy boyish, o'z ijtimoiy maqomini oshirish yo'lidagi g'arazli niyyatidir. Bunday korrupsion munosabatlarda pora oluvchi va pora beruvchining ikkalasi ham yutadi, biroq davlat zarar ko'radi. Tanish-bilishchilik orqali bilim va tajribasiz shaxslarning hokimiyat tepasiga kelishi yoki yuqori lavozimda o'tirishi ushbu sohaning tamomila inqirozga yuz tutishi va o'ziga o'xshagan shaxslarni o'z atrofiga yig'ishiga olib keladi. Korrupsiyaning tarixiy ildizlari qadimgi davrga borib taqaladi, ya'ni insoniyat paydo bo'lishidan boshlangan desak

ham bo'laveradi. Bu davrlarda yaxshiroq foyda ko'rish uchun qabila sardorlariga turli xil sovg'a-salomlar berishgan va shu odat tusiga kirgan deya taxmin qilishadi. Korrupsiyaga qarshi kurashgan birinchi davlat sifatida qadimgi Shumerning Lagash shahar-davlati hukmdori Uruinimgina tan olinadi[2]. Ushbu davrlarda bu jinoyatga qarshi shafqatsiz jazolar ishlab chiqilgan bo'lsa-da uni jamiyatda yo'q qilishga erisha olmaganlar. Qadimgi Hindistonda Kautilya taxallusi bilan ijod qilgan Artha Shastra: "podshohning mulki bu mulkni boshqarayotganlar tomonidan oz bo'lsa-da o'zlashtirib olinmasligi mumkin emas", degan pessimistik xulosaga kelgan[3]. Ya'ni korrupsiyani umuman olib tashlashning iloji yo'q, baribir kimningdir noniga xiyonat qilinadi, bu jamiyatdagi qora illatni o'zgartirish mushkul ekanligini anglab yetishgan.

Hozirgi vaqtda eng keng tarqalgani poraxo'rlik va tanish-bilishchilik hisoblanadi. Poraxo'rlik-davlat xizmatchisining o'z faoliyatini suiste'mol qilish orqali shaxsiy boylik orttirish desak, tanish-bilishchilik-mansabdor shaxsning ish o'rniga yetuk mutaxassisni emas, balki har doim ham bilimli bo'lmagan qarindoshlarini yoki yaqin kishilarini yig'ib olishdir. Korrupsiya jamiyat rivojlanishi, iqtisodiy ishlab chiqish taraqqiyotlariga eng katta g'ov bo'luvchi kuchdir. Tanish-bilishchilik oqibatida esa jamiyatda tabaqalanish hodisasi yuz berishi mumkin.

Korrupsiya hozirgi davrda terrorizm, irqchilik, giyohvandlik kabi dolzarb muammoga ega illatlardan biridir. Bir tarfdan korrupsiya bu illatlarni moliyalashtirib turuvchi kuch sifatida qaralsa, ikkinchi tarfdan davlat apparatida faoliyat ko'rsatuvchilar, huquqni himoya qikish organlari faoliyatiga katta zarar yetkazadi.

Aksariyat hollarda poraxo'rlik, tanish-bilishchilik ketidan hukumat organlariga shikoyat kelib tushmaydi. Chunki buning orqasidan ikkala taraf ham foyda ko'radi. Hattoki ushbu tegishli organlarda faoliyat ko'rsatuvchilar uchun korrupsiya odat tusiga aylangani achinarli, albatta. Buning ildizi esa odamlar korrupsiyaga qarshi kurash jarayoniga o'ta ishonchsizlik bilan qarashadi yoki buni oshkor qilishga yuqori pog'onadagilardan qo'rqadi. Korrupsiya-uyushgan jinoyatchilik ham hisoblanadi. O'z domiga juda tez va oson tortib ketadi.

Uyushgan jinoyatchilikning krimonologiya fanida ilmiy-nazariy jihatdan o'rganilishiga bo'lgan qiziqish asosan o'tgan XX asrning 70-80-yillariga to'g'ri keladi. Chunki aynan shu davrlarda uyushgan jinoyat qonunchiligi nuqtai nazaridan dastlabki ilmiy va huquqiy baholashlar yuzaga kelganini ko'rish mumkin[4]. Uyushgan jinoyatchilik korrupsiyaning qolgan turlaridan tubdan farqlanadi. Sababi, u ikki odam o'rtasida emas, balki ma'lum bir guruh, jamoani qamrab oladi. Ya'ni vositachilari ko'p bo'ladi. Bunday holatlar mamlakatda mafiya tizimiga o'xshash holatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Bu esa juda xavfli.

Korrupsiya muammosi avvaldan ham bo'lib kelgan ijtimoiy xavfli hodisa ekanligi ta'kidlangan. Masalan, yunon mutafakkirlari Aflotun va Arastu korrupsiyani siyosiy kategoriyalarga kiritganlar, N. Makiavelli esa uni davlatning fuqarolar fazilatlarini buzuvchi umumiy illatidan dalolat beradigan omil deb hisoblagan. O'z navbatida, Sh. Monteskyo uni yaxshi siyosiy tartib yoki tizim yaroqsiz holga keladigan disfunktsional jarayon deb ta'riflagan.

Qadimgi yunon faylasufi Aristotel shunday degan edi: "Har qanday davlat tizimida eng muhimi-bu qonunlar va tartib-qoidalar vositasida ishni shunday tashkil etishki, mansabdor shaxslar qing'ir yo'l bilan boylik orttira olmasin".

O'rta asrlarda O'zbrkiston hududida joylashgan davlatlarda qabul qilingan odat huquqi me'yorlari asosan zamirida islom madaniyati prinsiplari yotuvchi qonunchilik an'analari bilan belgilangan. Xususan, Amir Temur davlatida amaldorlar ishini tartibga solish maqsadida vaqti-vaqti bilan so'roq, tekshirish, taftish, tergov o'tkazib turilgan. O'z amalini suiste'mol qilish, poraxo'rlik, doimiy ravishda ichkilik ichish, maishiy buzuvchi kabi qilmishlar og'ir gunoh hisoblangan va qattiq jazolangan. Tarixiy manbalarda keltirilishicha, Amir Temurning o'g'li Mironshohning nevaralari Pirmuhammad va Halil Sultonlar yuqorida zikr etilgan me'yorlarni buzganlik uchun xalq oldida jazoga tortilganlar[5].

Yevropada poraxo'rlarga nisbatan keskin choralar qo'llash davri o'rta asrlarga to'g'ri keladi. Unda jinoyatchiga misli ko'rilmagan qattiq qiynoq usullaridan(tanasini chopib, to'rtga

bo'lish, charxpalakka tortish, osish, olovda yoqish, qo'llarini kesish, qizigan yoqqa tiriklayin tashlash va b.) foydalanilgan. Xitoyda esa poraxo'rlik uchun o'lim jazosi tayinlangan[6]. Ya'ni har bir davlatda bu jinoyatga qarshi turli jazo choralari ko'rilgan. Ammo hech biri uni tagtomiri bilan yo'q qila olmagan.

Korrupsiyani o'z o'rnida quyi va yuqori korrupsiyaga ajratish mumkin: Quyi korrupsiya-hokimiyat va boshqaruv organlarining o'rta va quyi darajalarida eng ko'p tarqalgan bo'lib, amaldorlar va fuqarolarning doimiy o'zaro munosabati (ro'yhatdan o'tish, jarimalar, litsenziya va turli ruxsatnomalar olish kabilar) bilan bog'liq. Yuqori korrupsiya-hokimiyat organlarida ishlovchi siyosatchilar, oliy martabali amaldorlarni qamrab oladi hamda yuqori bahoga ega bo'lgan qarorlar qabul qilish, lavozimga ko'tarish va shunga o'xshash holatlardir[7]. Oddiyroq misol keltiradigan bo'lsak, avvalgi vaqtlarda maktab fan olimpiadalari o'tkazilayotganda ham bu holatga ko'p duch kelar edik. Ming afsuslar bo'lsinki, tuman bosqichida haqiqiy bilim egasini emas, balki "o'sha maktab o'quvchisi"ni viloyat bosqichiga olib chiqar edi. Lekin o'sha o'quvchi ertaga viloyatda o'rin ololmasligini, maktab sha'nini o'ylab o'tirmasdilar. Endi esa kattaroq masalalarda davlat taqdirini o'ylashmayapti.

Ushbu ijtimoiy xavfli hodisaning kelib chiqish ildizlarini ko'rib chiqsak. Shu vaqtgacha korrupsiyani oldini olish uchun juda ko'plab ishlar, tadqiqotlar olib borildi, turli xil formulalar ishlab chiqildi. Ammo uni bira to'la yo'qotishning aniq bir javobi o'ylab topilmadi. Korrupsiya tovar-pul munosabatlari bilan bog'liq ekan uni hech qachon tugatib bo'lmaydi. Shunday bo'lsa ham buni o'z holicha qoldirish hokimiyatning qulashiga olib keladi. Hech bo'lmasa uni oldini olish mumkin.

Aksariyat hollarda poraxo'rlik xizmatchining oylik maoshi kamligidan kelib chiqadi. Yaxshi bilim va tajribaga ega shaxs hech qachon kam ish haqiga qanoatlanmaydi. U boshqa ish joyiga o'tishi yoki pora evaziga lavozimini ko'tarishi mumkin. Lekin oylik maoshni oshirish bilan korrupsiyani yo'qotib bo'lmaydi. Ayrim hollarda davlat organi

xodimlarini ishga qabul qilishda shaffoflikning yo'qligi, uning bilim va tajribalariga emas, balki kichik qog'ozbozlikka e'tibor beriladi[8]. Bir talay ma'lumotnomalarni olishda esa kichik korrupsiyaga yo'l qo'yiladi. Umumiy jihatdan oladigan bo'lsak, korrupsiyaning asosiy ildizlari aholi huquqiy ongining rivojlanmaganligi, fuqarolik jamiyatining zaifligi, amaldorlar qonunga emas, balki boshliqlariga bo'ysunishi ortidan kelib chiqmoqda.

XULOSA. Ko'rinib turibdiki, korrupsiya har jabhada qon-qonimizga singib ketgan. Uni yo'qotmay turib islohotlarning yuksak natijasiga erisha olmaymiz. Mamlakatimizni undan tozalamay turib rivojlantira olmaymiz. Shunday ekan korrupsiyaga qarshi kurashning jahon hamjamiyati tomonidan to'plangan tajribasini chuqur o'rgangan holda uni ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi ta'sirini kamaytirish uchun bir qancha usullarni hayotga tadbiiq etsak:

- Korrupsiyaga qarshi kurash davlat dasturini ishlab chiqish;
- davlatning korrupsiyaga qarshi kurash siyosatini doimiy amalga oshirish maqsadida Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Maxsus davlat organini tashkil etish;
- korrupsiyaning barcha turlariga barham berish uchun jinoyat qonunchiligini muvofiqligini, shu jumladan jinoyat-huquqiy va protsessual normalarini tegishli ravishda qayta ko'rib chiqish lozim[9].

Hukumatimiz tomonidan qabul qilinayotgan korrupsiyaga qarshi qonun va farmonlarning amaliyotini ko'rish uchun barchamiz teng harakat qilmog'imiz jamiyatimizni bunday illatlardan "tozalamog'imiz" kerak.

To'g'ri, har bir davlatda tartib-intizom bo'lishligi uchun qonun-qoidalar joriy etiladi. Ammo ularning amaliyoti, hayotga tadbiiq etilishi faqatgina bu qonunlarga emas, balki xalqning davlat bilan bir tan-u jon bo'lib kurashishidir. Zaharli o'tni tomiridan yulib tashlamasak barcha o'simliklarga zarar yetkazgani kabi korrupsiya va shunga o'xshash jamiyat hayotiga putur yetkazuvchi illatlarni olib tashlamasdan turib porloq kelajakni qura olmaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы// Пер. с англ. О.Ф.Алякринского-М., 2010. -С. 296.
2. Elektron manba: <https://anticorruption.uz/en/item/what-is-corruption>
3. Elektron manba: <https://convertedbumperbiological.com/t0f98u0x?>
4. Korruptsiyaga qarshi kurashishda yoshlarda daxldorlik hissini kuchaytirish. -T.: 2022.
5. Sh.Qobilov. Korruptsiya: sabablari, shart-sharoitlari, oqibatlar va oldini olish yoʻllari 2019-yil, 38-bet.
6. Elektron manba: <https://kun.uz/news/list?f=tag&name=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F>
7. R.A Zufarov, Axrarov, Mirzayev Korruptsiya. Qonun. Javobgarlik 2011. 170-bet.

